

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA TA'LIM MUHITINING RIVOJLANISHI

Ergasheva Nodira Toxir qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti Milliy g‘oya va Falsafa kafedrası Ijtimoiy-gumanitar fanlar o‘qitish metodikasi (Ma’naviyat asoslari)yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Ismadiyarova Madina Dilshod qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası Aniq va tabiiy fanlar o‘qitish metodikasi (kimyo) yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

To‘lqinov Abdulla Ganisherovich

Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti Ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitish (ma'naviyat asoslari) ta'lim yunalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu ishda raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektning ta’lim tizimiga ta’siri tahlil qilinadi. Asosiy e’tibor ularning ta’limni samarali, qulay va shaxsiylashtirilgan qilishdagi imkoniyatlariga qaratiladi. Shu bilan birga, texnologiyalarning salbiy jihatlari, jumladan, mustaqil fikrlashning pasayishi va ijtimoiy muammolar ham ko‘rib chiqiladi. Ish yakunida texnologiyalardan oqilona foydalanish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt, ta’lim tizimi, shaxsiylashtirilgan ta’lim, innovatsiya, o‘qitish jarayoni, zamonaviy ta’lim.

Аннотация: В данной работе рассматривается влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на систему образования. Особое внимание уделяется их возможностям сделать обучение более эффективным, доступным и персонализированным. Также анализируются возможные негативные последствия, такие как снижение самостоятельного мышления и социальные проблемы. В заключение подчеркивается необходимость рационального использования технологий.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, система образования, персонализированное обучение, инновации, образовательный процесс.

Annotation: This paper examines the impact of digital technologies and artificial intelligence on the education system. It focuses on their potential to make learning more effective, accessible, and personalized. At the same time, possible negative effects, such as reduced independent thinking and social challenges, are also discussed. The study concludes that the balanced and responsible use of technology is essential for improving educational outcomes.

Key words: digital technologies, artificial intelligence, education system, personalized learning, innovation, learning process.

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar iqtisodiyot, ta’lim, sog’liqni saqlash va sanoat kabi yo’nalishlarda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ular yordamida katta hajmdagi ma’lumotlarni tezkor tahlil qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish va masofadan turib boshqarish imkoniyati yaratildi. Ayniqsa, sun’iy intellekt, bulutli texnologiyalar va “aqilli qurilmalar” kabi yechimlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning asosiy afzalliklaridan biri-vaqt va resurslarni tejashdir. Ular inson omilini kamaytirib, aniqlik va tezkorlikni oshiradi. Shu bilan birga, xizmat ko’rsatish sifati yaxshilanadi va qaror qabul qilish jarayonlari yanada asosli bo’ladi. Masalan, korxonalar real vaqt rejimida ma’lumotlarni kuzatib borib, tezkor choralar ko’rishi mumkin.

Biroq raqamli texnologiyalar bilan bog’liq ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, kiberxavfsizlik tahdidlari, texnologiyalariga ortiqcha bog’liqlik hamda ayrim ish o’rinlarining qizqarishi shular jumlasidandir.

Avvalo, raqamli texnologiyalar ta’limga masofaviy o’qish imkoniyatini olib kirdi. Internet orqali o’quvchilar va talabalar istalgan joydan turib darslarda qatnashishi,

videoma’ruzalarni ko‘rishi va topshiriqlarni bajarishi mumkin. Bu ayniqsa vaqt va joy jihatidan cheklovlarni kamaytiradi hamda ta’lim olish imkoniyatini kengaytiradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida ta’lim jarayoni interaktiv tus oladi. Turli multimedia vositalari-video, animatsiya, simulyatsiyalar orqali murakkab mavzularni osonroq tushuntirish mumkin. Natijada o‘quvchilarning qiziqishi ortadi va bilimni o‘zlashtirish darajasi yaxshilanadi.

Hozirgi paytda AI juda mashhur bo‘lib, deyarli barcha ommaviy axborot vositalarida u haqida keng muhokamalar olib borilmoqda [1, Grove, (2023); Roose, (2023), 37-bet].

U nafaqat mutaxassislar, balki oddiy foydalanuvchilar orasida ham katta qiziqish uyg‘otdi [2, Huang, (2023),24-bet].

Sun’iy intellekt (AI) asosida ishlaydigan tizim bo‘lib, u matn yozish, she’r va qo‘shiqlar yaratish hamda murakkab masalalarni yechish imkoniyatiga ega. Shu sababli ayrim ta’lim tizimi tubdan o‘zgaradi, o‘qituvchilarga ehtiyoj kamayadi degan fikrlarni ilgari surmoqda. Biroq, bunday qarashlar yangilik emas. Oldingi yillarda han yangi texnologiyalar paydo bo‘lganda shunga o‘xshash umid va xavotirlar kuzatilgan. Ushbu ishda raqamli texnologiyalar, ayniqsa sun’iy intellekt ta’limga qanday ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi ko‘rib chiqiladi.

Raqamli texnologiyalar ta’lim tizimidagi muammolarni hal qilishda muhim vosita sifatida qaraladi. Ularning asosiy foydasi bir necha yo‘nalishda namoyon bo‘ladi.

Birinchidan, ular ta’limni arzonroq va samaraliroq qilishga yordam beradi. Masalan, ayrim jarayonlarni avtomatlashtirish orqali vaqt va mablag‘ tejash mumkin.

Ikkinchidan, ta’lim yanada ommaviylashadi va ko‘proq odamlar uchun ochiq bo‘ladi. Bu, ayniqsa, o‘qituvchilar yetishmaydigan hududlarda muhim ahamiyatga ega.

Uchinchidan, ta’lim shaxsiylashtirish imkoniyati kengayadi. Har bir talaba o‘ziga mos tezlikda bilim olishi mumkin bo‘ladi. Bu esa o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o‘qituvchilarning ishini ham yengillashtiradi. Masalan, baholarni tekshirish va ma’lumotlarni boshqarish kabi vazifalar avtomatlashtiriladi. Natijada o‘qituvchilar ko‘proq vaqtini talabalar bilan ishlashga ajrata oladi.

Raqamli texnologiyalarning yana bir muhim afzalligi shundaki, ular talabalarning ta’lim jarayonidagi tajribasini yaxshilashi va bilim hamda ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin. So‘nggi yillarda sun’iy intellekt sohasidagi yutuqlar shuni ko‘rsatmoqdaki, yaqin kelajakda ta’lim yanada shaxsiylashtirilgan shaklga o‘tishi mumkin.

Bunday texnologiyalar har bir talabaning ehtiyojiga mos materiallar tayyorlash imkonini beradi. Masalan, bil xil mavzu bo‘yicha turli darajadagi matnlar yaratilib, o‘quvchining bilim darajasiga moslab berilishi mumkin. Bundan tashqari, misollar ham talabaning qiziqishi va qobiliyatiga qarab o‘zgartiriladi.

Hozirgi vaqtda o‘quvchilarning faolligi va qiziqishi asosan baholar va darsdagi ishtiroki orqali aniqlanadi. Ammo sun’iy intellekt texnologiyalari ba jarayonni ancha takomillashtirilib, real vaqt rejimida ma’lumot bera oladi. Masalan, dars davomida o‘quvchilarning diqqati pasaysa, tizim bu haqda o‘qituvchini ogohlantirishi mumkin.

Ba’zi hollarda esa texnologiyaning o‘zi talabalarga mos mashqlar va materiallarni taklif qilishi ham mumkin. Hatto ayrim qarashlarga ko‘ra, bu tizimlar o‘quvchining ruhiy holati va energiya darajasiga qarab dars mazmunini ham moslashtira oladi.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarning salbiy tomonlari haqida ham turli fikrlar mavjud. Ba’zi mutaxassislar texnologiyalariga haddan tashqari bog‘lanish o‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini pasaytirishi mumkinligini ta’kidlaydi [3, Attick, (2013); Turkle, (2007), 47-bet].

Ya’ni, har bir savolga tayyor javob mavjud bo‘lsa, talaba o‘zi izlanishga kamroq harakat qiladi. Bundan tashqari, ayrimlar kelajakda o‘qituvchilar o‘rnini texnologiyalar egallashi mumkinligini aytadi, lekin bu jarayon uchun xavfli bo‘lishi mumkinligi ham ta’kidlanadi. Chunki texnologiyalar insoniy qadiryatlar, mas’uliyat va ijtimoiy ongini to‘liq shakillantira olmaydi [4, Biesta, (2012), 39-bet].

Yana bir muammo shundaki, texnologiyalardan ko‘p foydalanish o‘quvchilarning jamiyatdan ajralib qolishga olib kelishi mumkin. Shuningdek, bu vositalar orqali firibgarlik qilish imkoniyati ham ortadi, ya’ni talabalar o‘z bilim darajasini noto‘g‘ri ko‘rsatishi mumkin.

Ba’zi olimlar esa texnologiyalar ayrim fanlarning ahamiyatini kamaytirib yuborishi mumkinligini aytadi. Eng xavotirli fikirlardan biri shuki, katta hajimdagi ma’lumotlar yig’ilishi orqali insonlarning xatti-harakatini oldindan bashorat qilish va hatto unga ta’sir o’tkazish mumkin bo‘lib qoladi.

Xulosa

Yuqoridagi ijobiy va salbiy qarashlar shuni ko’rsatdiki, raqamli texnologiyalar katta imkoniyatlarga ega bo’lsa-da, ularni to’g’ri ‘ri boshqarish juda muhim. Ularning foydali bo’lishi ko’p jihatdan qanday qoidalar asosida ishlatilishga va qaysi sharoitda qo’llanilishiga bog’liq.

Ular ta’limni yanda qulay, samarali va shaxsiyalashtirilgan qilishga yordam beradi. Ayniqsa, har bir o’quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish imkoniyati ta’lim sifatini oshirishda muhim rol o’ynaydi. Shu bilan birga, bu texnologiyalarning ayrim salbiy jihatlari ham mavjud. Masalan, o’quvchilarning mustaqil fikirlashi pasayishi, ijtimoiy aloqalarning susayishi yoki akademik halollik muamolari yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun ham texnologiyalardan foydalanishda muvozanatni saqlash muhim hisoblanadi.

Mening fikrimcha, raqamli texnologiyalar o’qituvchilar o’rnini to’liq bosa olmaydi, balki ularning ishini yengillashtiruvchi vosita sifatida xizmat qilishi kerak. Agar ular to’g’ri yo’naltirilgan va samarali boshqarilsa, ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Natija shuki, raqamli texnologiyalar ta’limda muhim vosita bo’linb xizmat qiladi, lakin ularta’limni yanada samarali, qulay va shshsiylashtirilgan qilishga xizmat qiladi. Shu b ilan birga, bu texnologiyalar noto’g’ri qollanilinsa, o’quvchilarning mustaqil fikirlashi va ijtimoiy faolligiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. Grove, J. (2023). AI and the future of education.
2. Huang, K. (2023). ChatGPT and its impact on learning.
3. Gert Biesta (2012). Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
4. Attick, D. (2013). Technology and student learning: Challenges and implications for education.